
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5503801>
УДК 340.12

Минеева И.А.

Минеева Ирина Александровна, судья, Нижегородский областной суд, Россия, 603951, г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 23. E-mail: mineeva1r@yandex.ru.

Требования к государственным служащим в системе политико-правовых воззрений М.М. Сперанского

Аннотация. Статья посвящена анализу политико-правовых воззрений М.М. Сперанского относительно различных аспектов государственной службы и, прежде всего, - требований к подготовке и квалификации чиновников. Исследовались труды М.М. Сперанского («Введение к уложению государственных законов (План всеобщего государственного преобразования)», «Руководство к познанию законов», «Предварительные рассуждения о просвещении в России вообще»), а также ряд императорских указов, принятых при его непосредственном участии.

Ключевые слова: М.М. Сперанский, государственная служба, требования служебного соответствия, чиновничество, подготовка государственных служащих, экзамен на чин.

Mineeva I.A.

Mineeva Irina Aleksandrovna, judge, the Nizhny Novgorod Regional Court, Russia, 603951, Nizhny Novgorod, Studencheskaya str., 23. E-mail: mineeva1r@yandex.ru.

Requirements for civil servants in the system of political and legal views of M. M. Speransky

Abstract. The article is devoted to the analysis of the political and legal views of M. M. Speransky regarding various aspects of the civil service and, above all, the requirements for the training and qualification of officials. The works of M. M. Speransky («Introduction to the code of state laws (Plan of general state transformation)», «Guide to the knowledge of laws», «Preliminary discussions on education in Russia in general»), as well as a number of imperial decrees adopted with his direct participation, were studied.

Key words: M. M. Speransky, civil service, service compliance requirements, officialdom, training of civil servants, rank exam.

Организационно-правовые изменения, происходившие в сфере государственной службы в конце XVIII – начале XIX вв., неминуемо порождали

определенные воззрения на произошедшие и желаемые реформы. В свою очередь идеи, генерируемые политико-правовыми писателями, общественными деятелями,

оказывали воздействие на властные круги в принятии нормативно-правовых и организационных мер в сфере государственной службы. В значительной степени эта взаимная зависимость политико-правовых воззрений и правительственных мер проявилась в вопросах критериев приема на государственную службу, требованиях, предъявляемых к потенциальным и действующим государственным служащим. Именно по этому блоку проблем носители значимых политико-правовых идей и властные субъекты воплощались в одном лице, например М.М. Сперанский, бывший и идеологом, и разработчиком соответствующих нормативных правовых актов.

Начать обзор политико-правовых воззрений М.М. Сперанского на государственную службу необходимо с его позиции относительно обязательности государственной службы для главенствующего экономически и политически сословия. Так, ограничение периода службы определенным минимальным сроком в десять лет с установлением её обязательности для дворянства предлагалось М.М. Сперанским в его проекте «Введение к уложению государственных законов (План всеобщего государственного образования)»: «...дворянство...свободно от личной службы очередной, но обязано непременно отправлять оную в гражданском или воинском звании не менее 10-ти лет по своему выбору...» [8]. Более того, М.М. Сперанский предложил меру, которая не могла быть встречена дворянством иначе, как в штыки: лишать потомственного дворянства и переводить его в личное в случае уклонения дворянина от службы.

М.М. Сперанский был также глубоко озабочен проблемами подготовки юношества к государственной службе, предполагая необходимым создать с этой целью специальное учебное заведение: «Надобно, чтобы сии сто человек рассыпаны были в народе и свет, ими приносимый, не терялся бы в странах отдаленных» [1, С. 47 - 48]. Такая высокая задача нашла свое отражение в проекте устава Царскосельского лицея, подготовленного в 1808 году Михаи-

лом Михайловичем Сперанским, где четко было обозначено его назначение – генерация государственных служащих высокой квалификации: «Лицей учреждается для образования юношества, особенно предназначенного к высшим частям государственной службы» [2, С. 50]. М.М. Сперанский на примере Царскосельского лицея, видимо, хотел подчеркнуть важность образования в карьере государственного служащего, указывая, что поступление выпускников на службу должно зависеть не от родовитости и связей, а «должно быть основано на успехах» [12, С. 215]. В 1848 году в лицейский устав были внесены изменения, согласно которым профилем выпускников должна была становиться гражданская служба, в особенности в Министерстве внутренних дел, а с 1856 года по ходатайству выпускника лицея А.М. Горчакова – также в Министерстве иностранных дел [7, С. 40]. Отметим, что Царскосельский лицей, наряду с пажемским корпусом и училищем правоведения принадлежал к элитным учебным заведениям, в которых наиболее ярко был выражен сословно обусловленный подход к государственной службе. Поскольку окончание этих учебных заведений давало привилегии при поступлении на государственную службу, туда было разрешено принимать только детей родовитых дворян и высокопоставленных чиновников.

Как видный представитель либерального направления политико-правовой мысли М.М. Сперанский предпринял несколько важных шагов в усовершенствовании кадровой политики в области государственной службы Российской империи. Так, 3 апреля 1809 года был издан инициированный М.М. Сперанским указ «О неприсвоении званиям камердинеров и камер-юнкеров никакого чина ни военного, ни гражданского и об обязанности лиц, в сих званиях состоящих, вступить в действительную службу и продолжать оную по установленному порядку с первоначального чина» [4, С. 899 - 900], который прерывал сложившуюся практику записывать детей родовитых дворян с детства на

придворную службу. Им определялось, что каждый обладатель звания камердинера или камер-юнкера должен был определиться на действительную службу, а впредь же эти звания не должны были присваиваться как служебный чин, переходя в знак отличия императора.

Ссылаясь на опыт зарубежных стран, он обратился к Александру I с предложением введения квалификационного экзамена для занятия должностей государственной службы: «Учение ещё никогда не было у нас поставлено условием необходимым и обязанностию непременною для вступления в службу и занятия гражданских мест. Между тем известно, что условие сие в других государствах существует. Не говоря уже о Франции, ни в Австрии, ни в Англии, ни в немецких землях никто не может быть ни адвокатом, ни прокурором без аттестата и испытания известных учебных мест» [9, С. 329]. Подобные воззрения М.М. Сперанского воплотились в эпохальном для системы дореволюционной государственной службы указе от 06 августа 1809 г. «О правилах производства в чины по гражданской службе и об испытаниях в науках для производства в коллежские асессоры и статские советники» [5, С. 1054 – 1057]. Документ имел целью привлечения на службу профессионально подготовленных соискателей «мест». Ранее действовавшие Предварительные правила народного просвещения от 24 января 1803 г. [3, С. 437 – 442], очевидно, своей цели не достигли.

Ожидаемо резко против выступили консерваторы во главе с Николаем Михайловичем Карамзиным. Еще более нарушали устоявшийся порядок вещей проекты М.М. Сперанского относительно деления подданных на три «состояния», первое из которых напрямую увязывалось с государственной службой: как личные, так и потомственные дворяне обязаны были, по замыслу реформатора, проходить военную или гражданскую службу не менее десяти лет, теряя в случае уклонения от службы свой статус [10, С. 51 – 52]. Идеи, к реализации которых М.М. Сперанский склонял императора, были настолько смелы, что, по выражению выпускника Царскосельского лицея, впоследствии статс-секретаря и действительного тайного советника Модеста Андреевича Корфа, «неизмеримо легче было написать, чем осуществить написанное» [6, С. 111].

Подобные проекты, идеологически восходящие, на наш взгляд, к эпохе Петра I, могли бы стать коренным переломом в отношении российского общества и государства к службе. Вместе с тем такой крутой поворот в судьбах дворянства шёл в разрез со сложившимися среди российской политической элиты представлениями о дворянских вольностях и привилегиях, открывал путь к выдвиганию конкурирующего сословия – разночинной интеллигенции [11, С. 121], – и не мог встретить в дворянских кругах иной реакции, кроме крайне отрицательной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антология педагогической мысли в России первой половины XIX в. М.: Педагогика, 1987. 558с.
2. Безгласная О.А. Проявления инакомыслия в первой трети XIX в. и меры государственного принуждения по его подавлению: дисс... канд. юрид. наук. Краснодар, 2011. 217 с.
3. Именной указ 24 января 1803 г., данный Сенату «Об устройстве училищ» // Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. 1649 – 1825 гг. / Под ред. М.М. Сперанского (в 45-и томах). – СПб.: Тип II Отделения Собственного Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Т. XXVII. С. 437 – 442.
4. Именной указ 3 апреля 1809 г., данный Сенату «О неприсвоении званиям камердинеров и камер-юнкеров никакого чина ни военного, ни гражданского и об обязанности лиц, в сих званиях состоящих, вступить в действительную службу и продолжать оную по установленному порядку с первоначального чина» // Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое.

- 1649 – 1825 гг. / Под ред. М.М. Сперанского (в 45-и томах). – СПб.: Тип II Отделения Собственного Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Т. XXX. С. 899 – 900.
5. Именной указ 6 августа 1809 г., данный Сенату «О правилах производства в чины по гражданской службе и об испытаниях в науках для производства в коллежские асессоры и статские советники» // Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. 1649 – 1825 гг. / Под ред. М.М. Сперанского (в 45-и томах). – СПб.: Тип II Отделения Собственного Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Т. XXX. С. 1054 – 1057.
 6. Корф М.А. Жизнь графа М.М. Сперанского. СПб.: Изд. Императорской публичной б-ки, 1861. Т. 1. 283 с.
 7. Сергевнин С.Л. Двухсотлетие Императорского Царскосельского лицея: некоторые размышления после юбилея // Платон. 2012. №1. С. 37 – 41.
 8. Сперанский М.М. Введение к уложению государственных законов (План всеобщего государственного образования) // Электрон. дан. Режим доступа URL: <https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3848894/> (дата обращения 15.07.2021)
 9. Сперанский М.М. Руководство к познанию законов. Сборник трудов / Отв. ред. И.Д. Осипов. Серия «Русская государственная мысль». СПб.: Наука, 2002. 678 с.
 10. Харитонов Г.Б. Политическая и государственная деятельность М.М. Сперанского 1797 – 1838 гг.: исторический аспект исследования: дисс...канд. историч. наук. М., 2003. 193 с.
 11. Шеншина В.С. Деятельность М.М. Сперанского по преобразованию Российского государства: теория и практика: 1801 – 1812 гг.: дисс...канд. историч. наук. Воронеж, 2002. 181 с.
 12. Щеглов А.В. Пушкинский лицей: воспитание гражданина и воина // Общество и право. 2003. № 1. С. 91 – 100.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Antologija pedagogičeskoj mysli v Rossii pervoj poloviny XIX v. M.: Pedagogika, 1987.558s.
2. Bezglasnaja O.A. Projavlenija inakomyслиja v pervoj treti XIX v. i mery gosudarstvennogo prinuzhdenija po ego podavleniju: diss...kand. jurid. nauk. Krasnodar, 2011. 217 s.
3. Imennyy ukaz 24 janvarja 1803 g., dannyj Senatu «Ob ustrojstve uchilishh» // Polnoe so-branie zakonov Rossijskoj imperii. Sobranie pervoe. 1649 – 1825 gg. / Pod red. M.M. Speranskogo (v 45-i tomah). – SPb.: Tip II Otdelenija Sobstvennogo Ego Imperatorskogo Velichestva Kanceljarii, 1830. T. XXVII. S. 437 – 442.
4. Imennyy ukaz 3 aprelja 1809 g., dannyj Senatu «O neprisvoenii zvanijam kamerdinerov i kamerjunkerov nikakogo china ni voennogo, ni grazhdanskogo i ob objazannosti lic, v sih zvanijah sostojashhih, vstupit' v dejstvitel'nuju sluzhbu i prodolzhat' onuju po ustanovlennomu porjadku s pervonachal'nogo china» // Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. Sobranie pervoe. 1649 – 1825 gg. / Pod red. M.M. Speranskogo (v 45-i tomah). – SPb.: Tip II Otdelenija Sobstvennogo Ego Imperatorskogo Velichestva Kanceljarii, 1830. T. XXX. S. 899 – 900.
5. Imennyy ukaz 6 avgusta 1809 g., dannyj Senatu «O pravilah proizvodstva v chiny po grazhdanskoj sluzhbe i ob ispytaniyah v naukah dlja proizvodstva v kollezhskie asessory i statskie sovetniki» // Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. Sobranie pervoe. 1649 – 1825 gg. / Pod red. M.M. Speranskogo (v 45-i tomah). – SPb.: Tip II Otdelenija Sobstvennogo Ego Imperatorskogo Velichestva Kanceljarii, 1830. T. XXX. S. 1054 – 1057.
6. Korf M.A. Zhizn' grafa M.M. Speranskogo. SPb.: Izd. Imperatorskoj publichnoj b-ki, 1861. T. 1.283s.
7. Sergevnin S.L. Dvuhsotletie Imperatorskogo Carskosel'skogo liceja: nekotorye razmyshlenija posle jubileja // Platon. 2012. №1. S. 37 – 41.
8. Speranskij M.M. Vvedenie k ulozheniju gosudarstvennyh zakonov (Plan vseobshhego gosudarstvennogo obrazovanija) // Jelektron. dan. Rezhim dostupa URL: <https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3848894/> (data obrashhenija 15.07.2021)
9. Speranskij M.M. Rukovodstvo k poznaniyu zakonov. Sbornik trudov / Otv. red. I.D. Osipov. Serija «Russkaja gosudarstvennaja mysl'». SPb.: Nauka, 2002. 678 s.
10. Haritonova G.B. Politicheskaja i gosudarstvennaja dejatel'nost' M.M. Speranskogo 1797 – 1838 gg.: istoricheskij aspekt issledovanija: diss...kand. istorich. nauk. M., 2003. 193 s.

-
11. Shenshina V.S. Dejatel'nost' M.M. Speranskogo po preobrazovaniju Rossijskogo gosudarstva: teorija i praktika: 1801 – 1812 gg: diss....kand. istorich. nauk. Voronezh, 2002. 181 s.
 12. Shheglov A.V. Pushkinskij licej: vospitanie grazhdanina i voina // Obshhestvo i pravo. 2003. № 1. S. 91 – 100.

Поступила в редакцию 09.08.2021.

Принята к публикации 11.08.2021.

Для цитирования:

Минеева И.А. Требования к государственным служащим в системе политико-правовых воззрений М.М. Сперанского // Гуманитарный научный вестник. 2021. №8. С.169-173. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/08/Mineeva.pdf>